

LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE SURDOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7388294

Zayne Nunes da Silva Lima de Almeida

Professora intérprete de LIBRAS no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Graduanda em Pedagogia pela Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. E-mail: professorazaynenunes@gmail.com

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser - UNIFAN, Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia, Orcid. <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>, Mestranda do Curso de Mestrado (Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares) (PPGFPP) - Universidade de Pernambuco (upe), E-mail: sileide.mendes@upe.br, sileidemendes.uneb@gmail.com

Resumo: Esse trabalho teve o intuito apresentar de forma resumida o contexto sócio-histórico dos surdos, analisando a contribuição da legislação na vida educacional dos surdos, refletindo de forma crítica se realmente o que está previsto na lei é colocado em prática nos dias atuais, se de fato os surdos têm recebido acessibilidade de qualidade nos ambientes sociais. Nesse processo, importantes agentes estão envolvidos sendo eles: O Estado, a família, a escola e a comunidade, pois segundo a Constituição Federal (1988) a educação e deve não somente do estado, mas também da família. Cabe a família, fiscalizar, investigar, analisar, estimular e ajudar os surdos a avançar no campo pedagógico. Na pesquisa foi possível perceber que são inúmeras as leis que amparam a pessoa com deficiências, e que os surdos nesse contexto tiveram importantes conquistas. Porém, observa-se que muitas dessas leis só estão no papel, pois não são colocadas em prática, e a fiscalização não é eficiente e muitas vezes inexistente para que de fato faça essas leis acontecerem. O estudo se embasou na história dos surdos pesquisadas por renomados escritores como SEGALA, STROBEL e GOES, assim como na legislação brasileira, artigos científicos, livros e textos oficiais do governo. Contudo, muito percalços foram encontrados nos textos analisados, em relação as singularidades dos surdos, e dos ambientes de aplicação, o que leva a ineficiência de muitas leis.

Palavras-chaves: Surdos. Legislação. História. Libras. Acessibilidade.

INTRODUÇÃO

Os surdos no Brasil passaram por diferentes períodos e diferentes processos sócio-históricos. Passou pelo período em que as pessoas com deficiência em alguns países eram exterminadas. Depois o período da exclusão ficando a par da sociedade, sem direitos. Já no período da segregação não eram exterminados, mas continuavam separados da sociedade. No período da integração, os surdos ainda não tinham muitos direitos, e eles eram obrigados a se adequar a sociedade. Atualmente com a inclusão, observa-se que os surdos possuem vários direitos, e que a cada dia conquista mais oportunidades e valorização na sociedade.

Para a família do surdo, o diagnóstico da surdez traz uma carga de medo e estigmas, que na maioria das vezes não sabem como vão lidar com o filho surdo, não conhecem o potencial da pessoa com surdez, assim como não conhecem as inúmeras possibilidades dos surdos. Que os mesmos podem ter uma vida com autonomia, e construir uma vida estudantil, profissional e social, como qualquer pessoa sem limitação física. Desse modo, a família inicia a busca por informações e orientações de profissionais, principalmente da área da saúde, pois é onde recebem o diagnóstico da surdez.

Observa-se ainda um embate entre os profissionais da área saúde e da área educação onde a saúde orienta tratamentos para as possibilidades de fala, como: Implante coclear, aparelho auditivo, treino orofacial, leitura labial e outros treinos com fonoaudiólogos. Enquanto que os profissionais da educação buscam a correção dos problemas na comunicação, mas em uma perspectiva mais cultural, onde um indivíduo vai desenvolver uma identidade, fazer parte de um grupo, comunicar-se de forma eficiente através das línguas de sinais.

Em se tratando da educação de surdos, são recorrentes as indagações sobre as várias estratégias pedagógicas que foram desenvolvidas ao longo dos anos por surdos, educadores e pesquisadores, que estudaram qual melhor estratégia favorece a aprendizagem do sujeito surdo. Há tempo que se entende que a surdez não se apresenta da mesma forma em todos os surdos, sendo assim, as estratégias de ensino não poderiam ser de igual modo para todos os alunos surdos, pois suas necessidades específicas são diferentes.

É notória a preocupação atual quanto a pessoa com deficiência na escola, tanto por parte dos governantes, quanto pelos profissionais da educação. As políticas

públicas têm se ampliado para atender a esse público, da mesma forma que a busca por formação pedagógica da área da educação especial tem aumentado gradativamente, os profissionais da educação estão cada dia mais interessados em oferta um ensino de qualidade para as pessoas com deficiência, se preparando com antecedência para receber os alunos com deficiência e transtornos em sala.

Contudo, apesar dos avanços na educação de surdos no Brasil, observa-se que ainda há muitas dúvidas por parte dos profissionais quanto ao método de educação mais eficiente para cada tipo de surdez e qual a idade mais adequada para introduzir Libras para a criança na escola, qual profissional vai acompanhar a criança no primeiro momento, quais acompanhamentos pedagógicos a criança com surdez deve receber, como a família da criança deve proceder para que a criança tenha um bom desenvolvimento na escola. São muitas as incertezas se tratando da surdez, mas analisando o surdo em sociedade, suas conquistas, percebe-se que também são inúmeras as possibilidades.

Objetivo geral

Analisar a legislação que assegura a educação dos surdos e seus direitos.

Objetivos específicos

Conhecer a legislação que trata dos direitos dos surdos;

Refletir a importância das políticas públicas para garantia da acessibilidade dos surdos.

Metodologia

O estudo realizado consiste em uma pesquisa bibliográfica, de caráter analítico qualitativo. Utilizou-se como referências pesquisas, estudos, trabalhos acadêmicos e livros, de autores renomados que abordam a temática. Apoiando-se ainda na legislação brasileira, que embasa com clareza os direitos sociais dos surdos, assim como documentos oficiais publicados pelo MEC.

No primeiro momento buscou-se compreender o que é uma pesquisa, que conforme Gil (2006), o estudo de determinado objeto, tem como objetivo o conhecimento e produção de dados que embase o conhecimento produzido. Para Gil

(2002), a problemática da pesquisa para sua eficiência nos resultados, deve ser apresentada de forma clara, para a possível elucidação do problema.

FORMAÇÃO EXIGIDA POR LEI PARA DOCENTES E INSTRUTORES DE LIBRAS

Segundo o decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em seu art. 4º, a formação de professores de Libras do fundamental I e II, no ensino médio e nos cursos superiores, deve ser através de graduação e licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa como segunda língua, e prioritariamente os surdos, pois são os nativos da língua. Já na educação infantil e possível anos iniciais do ensino fundamental, os profissionais podem tem formação em pedagogia, em que a língua de instrução é Libras, viabilizando o bilinguismo.

Observa-se que o decreto deixa bem claro que a preferência para docência de Libras, é dos surdos, porém as instituições de ensino preferem a contratação de um ouvinte, pois um surdo na equipe acarreta gastos e trabalhos extras, tendo que contratar um intérprete de Libras, assim como ofertar formação em Libras para os demais profissionais para que o surdo não fique excluído na equipe.

No decreto acima citado, a formação para instrutor de Libras pode ser em organizações da sociedade civil, contanto que tenha representatividade da comunidade surda, e que a certificação tenha convalidação em instituições de ensino superior ou instituições que tenham credenciamento com as secretarias de educação.

O decreto nº 5.626 / 2005 abre um parêntese com estimativas de 10 anos após a publicação, onde na ausência de profissionais e surdos para a docência devidamente titulado, as aulas podem ser ministradas por profissionais com os seguintes perfis:

- I - Professor de Libras, usuário dessa língua com curso de pós-graduação ou com formação superior e certificado de proficiência em Libras, obtido por meio de exame promovido pelo Ministério da Educação;
- II - Instrutor de Libras, usuário dessa língua com formação de nível médio e com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação;
- III - professor ouvinte bilíngue: Libras - Língua Portuguesa, com pós-graduação ou formação superior e com certificado obtido por meio de exame de proficiência em Libras, promovido pelo Ministério da Educação.

Acesso das pessoas surdas à educação no Brasil

Segundo Aranha (2004), a escola para ser inclusiva é necessária a participação consciente e responsável de todos os agentes do cenário educacional, seja corpo docente, gestão, família, auxiliares da limpeza e organização da escola, e a comunidade no geral. Compreende-se assim que a educação inclusiva é feita por muitas mãos.

No Brasil, ainda no decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, garante ao surdo acesso à educação em todas as etapas, níveis e modalidades da educação, que se configura desde a educação infantil ao superior. Desde a educação infantil o surdo tem direito de receber instrução em sua língua materna Libras, e conseqüentemente o ensino na L2 que no Brasil é a língua portuguesa.

Ainda no decreto nº 5.626, no art. 14, prevê que as instituições federais de ensino garantam obrigatoriamente as pessoas com surdez acesso a informações e comunicação nos processos seletivos, nas atividades e até mesmo nos conteúdos curriculares em todos os níveis, etapas e modalidades. Assim como ensino de Libras, tradução e interpretação para o português, e o ensino na língua portuguesa.

Em conformidade com a lei também está assegurado o direito a professor de Libras, instrutor de Libras, tradutor e intérprete de Libras, professor de português e professor regente com conhecimentos na área da surdez e Libras.

Na constituição Federal de 1988, consta no art. 205 que “A educação é dever do Estado e da família”, nesse quesito o governo divide a responsabilidade da educação com a família da criança, pois se a família não tiver interesse em acompanhar, estimular, ensinar e orientar a criança quanto a educação, só a oferta de educação não será suficiente para um ensino de qualidade, faz-se necessário a parceria entre família, escola e Estado.

A constituição Federal de 1988, no art. 208, garante os direitos a educação para os educandos portadores de necessidade especiais (Pessoas com deficiência). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, reforça esse direito no capítulo V, no art. 58. Promovendo a acesso a educação em classes, escolas ou até mesmo serviços especializados, no ensino regular. Garantindo ainda a oferta do AEE (Atendimento Educacional Especializado).

Além do acesso também é garantida a permanência, se valendo de adaptações e adequações prevista na lei 9394/96 no art. 59:

- I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;
- II – Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;
- III – Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
- IV – Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
- V – Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Para os surdos não basta o acesso à escola, faz-se necessário a garantia da permanência de forma efetiva e de qualidade. Rompendo as barreiras na comunicação, valendo-se de atitudes que inclua os surdos no contexto escolar, e que a sua língua seja valorizada nesse ambiente, com professores qualificados para atendê-lo.

Foi sancionada em 05 de março de 2004 a lei de nº 10.845, instituindo o programa de complementação ao AEE para pessoas portadoras de deficiência. O intuito era garantir o Atendimento Educacional Especializado, para que gradativamente esses alunos se desenvolvesse e participasse ativamente da sala de aula regular. O diferencial no AEE de surdez, é que ele acontece em três momentos AEE de Libras, AEE em Libras e AEE de português na modalidade escrita.

A legislação garante que o surdo tenha acesso a uma educação de qualidade, a lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), essa lei foi muito importante pois elucida com clareza os tipos de deficiência, os direitos da pessoa com deficiência, os tipos de acessibilidade necessária a cada deficiência, e como todos os segmentos e espaço devem atender a pessoa com deficiência.

Um ponto importante da Lei nº 13.146 está no art. 3, inciso 4, que prevê as barreiras que impedem a participação da pessoa com deficiência em sociedade. Uma dessas barreiras é a atitudinal, quando voltamos para a surdez a atitude é muito importante, pois os surdos necessitam de adaptações no ambiente escolar, os professores precisam tem um olhar sensível as necessidades dos alunos.

Já no art. 5 da mesma lei diz que a pessoa com deficiência está protegida de toda forma de negligência, tortura, discriminação, crueldade, exploração, opressão, violência e tratamento desumano ou degradante, pois tais práticas fere a integridade da pessoa com deficiência.

Na lei acima citada, também assegura que a comunicação dos surdos seja por Libras. No art. 27 que dispõem sobre a educação, prever em seu inciso IV a oferta de educação bilíngue para surdos, garantindo Libras como primeira Língua e português como segunda língua na modalidade escrita, podendo ser em escolas, classes ou escolas inclusivas.

No art. 34 da lei acima analisada, garante o direito de a pessoa com deficiência trabalhar, além proteger contra qualquer discriminação que possa ocorrer no local de trabalho em decorrência da deficiência. Em complementação no art. 35 diz que é primordial as políticas públicas de trabalho e emprego, para a promoção e garantia de condições de acesso e permanência do deficiente no campo de trabalho.

Na lei acima em pesquisa, tem um capítulo específico para acessibilidade e acesso à informação e a comunicação, o art. 63 descreve:

Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.

Infelizmente são poucos sites que obedecem a ela lei, geralmente o surdo fica sem acesso a informação, ou recebe auxílio de um intérprete particular, pois os sites não têm essa preocupação e compromisso com esse público.

No art. 67 da mesma lei acima analisada, diz que, nos serviços de radiodifusão de sons e imagens a lei prever que os recursos de acessibilidade sejam: Janela com Intérprete de Libras, Sub titulação por meio da legenda oculta, e audiodescrição. São poucas as tvs que seguem essa lei, e quando tem colocam em alguns programas e anúncios específicos.

A inclusão prevista na legislação seja na educação, tecnologia, e na sociedade no geral, só vai ser possível quando o governo por vai incisivo na cobrança por sua efetivação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou problematizar questões relacionadas a surdez, levando em conta aspectos sócio-históricos, culturais e da educação dos surdos. Buscando a valorização e reconhecimento das línguas de sinais e seus usuários.

Assim, conforme o que foi exposto no artigo, podemos perceber que ao longo dos anos a comunidade surda através de suas reivindicações e lutas, tem alcançado importantes conquistas, para que os mesmos tenham uma vida com mais autonomia, direitos e respeito na sociedade ouvintista, pois durante muito tempo o surdo foi negligenciado pela sociedade, passando pelo período de exclusão, segregação, interação, até chegar os dias atuais com a inclusão. Porém, observa-se que a dita inclusão ainda não oferece suporte suficiente para os surdos, pois muitas vezes não é feita de forma correta, o que causa prejuízos da vida dos surdos.

Compreende-se que na educação de surdos existe algumas variáveis para que a comunicação e o ensino sejam significativos, que são algumas delas: Uso da língua de sinais, uso e aprendizagem da segunda língua, interlocutores fluentes na língua, métodos de educação adequado ao nível do aluno, relação de identidade entre o sujeito e língua, participação do aluno nos serviços de ensino ofertado, e etc.

Dos achados da pesquisa fica a reflexão de por qual motivo após anos de lutas e conquistas, os surdos ainda são negligenciados em diversos aspectos. Qual a razão da resistência em ampliar a legislação? Por que a difusão da língua de sinais ainda é tão precária? Por qual motivo Libras ainda é utilizada como último recurso para os surdos, após todos os métodos orais falharem, sendo que o surdo tem direito a receber ensino de Libras desde a educação infantil, suporte no AEE, além de um profissional tradutor intérprete de Libras, ou instrutor de libras para auxiliá-los.

Sabe-se que grande parte da responsabilidade é por parte da família, mas a família ao receber o diagnóstico que a criança tem surdez, tem que lidar com os pré-construídos culturais em relação a surdez. Com pensamentos estigmatizados de que seus filhos não vão saber se comunicar, não terão capacidade cognitiva para aprender, não poderão ter boas profissões, não constituirão família e etc. Além de terem que tomar a decisão de qual a forma de comunicação que seus filhos vão seguir, se é a oralista, comunicação por língua de sinais, ou o bilinguismo.

É importante que as orientações sejam passadas por profissionais qualificados na área da surdez, para conscientizar os pais das possibilidades e direitos de seus

filhos. Dentre as escolhas por parte da família ainda tem a decisão se o filho vai ser matriculado na escola regular, ou na escola especial, ou na escola bilíngue, com professores e colegas surdos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 3.198, de 6 de julho de 1957**. Dispõe sobre a denominação do instituto nacional de surdos-mudos, que passou a denominar-se instituto nacional de educação de surdos. Acesso em: 13 out. 2022.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 12 out. 2022.

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA: **Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais**, 1994, Salamanca-Espanha. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>>. Acesso em: 13 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn2.pdf>. Acesso em: 14 out. 2022.

BRASIL. **Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999**. Dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm>. Acesso em 13 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acesso em: 13 out. 2022.

BRASIL. **Lei Federal nº 10.845, de 5 de março de 2004**. Institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência e dá outras providências. Brasília, 2004. Disponível em:<
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.845.htm> .
Acesso em: 14 out. 2022.

BRASIL. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>
Acesso em: 14 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 11.796, de 29 de outubro de 2008.** Dispõe sobre o dia dos surdos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/11796.htm Acesso em 13 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010.** Dispõe sobre a regulamentação da profissão de tradutor e intérprete de Libras - Libras e dá outras providências. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Dispõe sobre a regulamentação da profissão de tradutor e intérprete de Libras - Libras e dá outras providências. Acesso em 15 out. 2022.

GIL, Antonio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa.** 4ª edição. São Paulo: Atlas, 2002.

SANTOS, Adriana Prado Santana; GOES, Ricardo Schers de. **Língua brasileira de sinais- Libras.** UNIASSELVI, 2016.

SEGALA, Sueli Ramalho; KOJIMA, Catarina Kiguti. **A imagem do pensamento – Libras.** São Paulo: Escala Educacional, 2012.

STROBEL, Karin L. Surdos: **Vestígios Culturais não Registrados na História.** 2008. 176 f. Tese. (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação. UFSC, Florianópolis.